

Estudo da coleção bibliográfica de Rui Barbosa

DOI: 10.5281/zenodo.13743615

Esther Nascimento Martins do Couto Araujo¹, Edmar Moraes Gonçalves², Ana Paula Corrêa de Carvalho³

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, enascimentocr@gmail.com

²Fundação Casa de Rui Barbosa, ed@rb.gov.br

³Universidade Federal do Rio de Janeiro, anapaulacorrea@eba.ufrj.br

Palavras-chave: Diagnóstico, coleção, encadernação.

O Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Gráficos (Lacre) da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) foi implementado no fim da década de 1970, desde então, tem como objetivo a preservação do acervo documental da FCRB. É com esse fim que surge o projeto “Estudo da Coleção Bibliográfica de Rui Barbosa”. A biblioteca do patrono forma um conjunto que não apenas reflete seu profissionalismo, como também seus tipos preferidos de encadernações. Barbosa mandou encadernar grande parte dos livros de acordo com seu gosto, enviando papagaios com informações detalhadas de como desejava a encadernação. Assim, é possível perceber que a estética da coleção é crucial. No entanto, em 1988 houve um sinistro com água que afetou direta e significativamente diversos livros da coleção. Após o sinistro, alguns exemplares foram selecionados para serem restaurados por profissionais externos que não levaram em consideração a historicidade e o valor estético do acervo como um conjunto, interferindo na harmonia estética da coleção, prejudicando o circuito expositivo do Museu e provocando impressões negativas aos visitantes. Assim, surge o projeto supracitado visando estudar intervenções realizadas nos livros da coleção com o objetivo de resgatar a integridade estética e histórica da coleção, por meio da seguinte metodologia: criação de uma ficha de diagnóstico personalizada para o projeto; diagnóstico das encadernações afetadas; criação de banco de dados; e o re-restauro resgatando as características originais da coleção. Portanto, fica a cargo deste trabalho, apresentar o andamento, os resultados e os percalços encontrados no desenvolvimento do projeto.

Referências Bibliográficas:

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. Estudo e preservação do acervo bibliográfico da Coleção Rui Barbosa. Rio de Janeiro: FCRB, 2021.

GONÇALVES, Edmar M. Preservação de patrimônio bibliográfico em museus-casas: o Museu Casa de Rui Barbosa. Tese (Doutorado em Estudos do Patrimônio) – Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2020.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.